

GEOGRAFIYA FANI VA UNI O'QITISHNING DOLZARB MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8040835>

Rahmonova Sevara Xayotbek qizi

Andijon shahar 18-maktab geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya.

geografiya o'qitishning umumiy metodikasi nazariy va metodik masalalarni ishlab chiqadi, ya'ni predmetni o'zini tatqiqot usullarini o'rganadi, bunda asosiy e'tiborni o'quv-tarbiyaviy maqsadlarni ishlab chiqishga qaratiladi. Aniqlangan o'quv-tarbiyaviy maqsadlar asosida geografiya ta'limini mazmuni ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar.

geografiya, o'qitish, metodika, nazariy, predmet, tatqiqot, o'quv-tarbiyaviy, ta'lim.

Ta'limni modernizatsiyalash sharoitida ta'lim sifatini oshirish, o'qitish tizimini takomillashtirish orqali har bir o'quvchi shaxsini kamol toptirish uchun shart-sharoit yaratish umumta'lim maktabini rivojlantirishning asosiy yo'nalishi hisoblanadi.

O'qituvchi oldiga qo'yilgan vazifalarni hal etishda bilim faoliyatini faollashtirmasdan, o'quvchilar e'tiborini jalb qilmasdan, o'rganilayotgan materialga barqaror kognitiv qiziqishni shakllantirmasdan va rivojlantirmasdan turib muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi, deb hisoblayman.

Kognitiv qiziqishlarning shakllanishi va shaxsning faollashuvi o'zaro bog'liq jarayonlardir. Kognitiv qiziqish faollikni keltirib chiqaradi, lekin o'z navbatida faollikning oshishi kognitiv qiziqishni kuchaytiradi va chuqurlashtiradi.

O'rganishga qiziqish muammosi yangi emas. Uning ma'nosi o'tmishdagi ko'plab didaktiklar tomonidan tasdiqlangan. Klassik pedagogikadagi muammoni turli xil talqin qilishda har bir kishi o'zining asosiy vazifasini talabani o'rganishga yaqinlashtirish, taklif qilish, "bog'lash"da ko'rdi, shunda o'rganish talaba uchun kerakli bo'lib qoladi, bu holda uning muvaffaqiyatli shakllanishini tasavvur qilib bo'lmaydi. .

O'tmishning ko'p asrlik tajribasi shuni ta'kidlashga asos beradiki, o'rganishga bo'lgan qiziqish faollik va ta'lim mustaqilligini rivojlantirishning muhim va qulay omilidir.

Talabalarning kognitiv faoliyatining uslubiy asoslarini chuqur o'rganib chiqib, men o'z oldimga "XXI asr maktabida geografiya o'qitishning dolzarb muammolari"

muammosini hal qilish vazifasini qo'ydim. Buning sababi maktab o'quvchilarining ta'lim faoliyatiga qiziqishining umumiy pasayishi kuzatilishi edi.

Ushbu muammo bo'yicha ish geografik bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini oshirish, har bir o'quvchida uning individual xususiyatlarini tan olishga yordam beradigan va shu asosda unda tarbiyalashning shunday shakllari, usullari va usullarini izlashga undadi. bilim va ijodkorlikka intilish. Ishonchim komilki, bu faqat o'quv faoliyatiga yaxlit yondashuv bilan mumkin. Noan'anaviy usul va vositalar kognitiv faollikni oshirishning muhim vositasi bo'lib, ularni qo'llash dolzarb muammodir.

Qo'yilgan muammoning uslubiy jihatlarini o'rganib, o'qituvchilarning ilg'or tajribasidagi qadriyatlar va xulosalarni o'rganib, umumlashtirib, o'z faoliyatimni geografiya darslarida o'quvchilarning bilim qiziqishlarini rivojlantirish va shakllantirishga faol va maqsadli yo'naltirdim. ta'lim va tarbiya ishlarining umumiy tizimini yaratish.

O'quv va kognitiv faoliyatni tashkil qilish va amalga oshirishda, rag'batlantirish va rag'batlantirish, nazorat qilish va o'z-o'zini nazorat qilishda men o'z amaliyotimda geografiyani o'qitishda noan'anaviy usullardan foydalanaman: mavzu bo'yicha o'yin daqiqalari, she'rlar, krossvordlar, ko'ngilochar materiallar yordamida tushuntirish. har xil turdagi darslarda an'anaviy ta'lim shakllari.

Masalan, men yangi bilimlarni shakllantirish bo'yicha darslarni ma'ruza, seminar, ekspeditsiya (sayohat), tadqiqot darslari, o'quv konferentsiyalari (matbuot anjumanlari) shaklida o'tkazaman. O'qitish ko'nikma va malakalari darslarida rol o'yinli darslar kabi noan'anaviy shakllardan foydalanaman va bilimlarni takrorlash va umumlashtirish, ko'nikmalarni mustahkamlash darslarida men o'yin shakllaridan foydalanaman: KVN, "Nima? Qayerda? Qachon?", darslar-tanlovlar, darslar-tanlovlar. Bilim va ko'nikmalarni tekshirish va hisobga olish darslarida viktorinalar, tanlovlar, geografik diktantlar, testlar, ijodiy ishlarni himoya qilaman. Yangi materialni o'rganishda men muammoli o'rganish va rol o'yinlardan foydalanishni afzal ko'raman.

O'qitishning noan'anaviy usullaridan foydalanish darsda bilim faolligini faollashtirishga olib keladi, bilimlarni boyitadi, tizimlashtiradi va mustahkamlaydi, ularni ongli ravishda qo'llashga yordam beradi.

Talaba faol, qiziquvchan, ta'limning teng huquqli ishtirokchisiga aylanadi. U standart fikrlashdan, harakatlar stereotipidan voz kechdi, bu unga bilimga intilishni rivojlantirishga, o'rganish uchun motivatsiyani yaratishga imkon beradi. Sinfda va darsdan keyin bunday ishlar katta tarbiyaviy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi ahamiyatga ega.

Noan'anaviy usullar va o'qitish usullaridan foydalanganda o'quvchilarda majoziy, tizimli va mantiqiy fikrlash rivojlanadi. Geografiya o'qitishda noan'anaviy usullardan foydalanish shaxsni shakllantirish, barcha tirik mavjudotlarga insoniy munosabatda bo'lish, ijodiy tarbiya va taraqqiyotning muhim vositasi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdug'aniyev O. Geografiya darslarida texnika vositalaridan foydalanish. Toshkent "O'qituvchi" 1995
2. Vaxobov X., Abdunazarov O', Zaynutdinov A. Geografiya ta'limida darsliklar yaratish muammosi. O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti. T. 2000
3. Махмудова, Д. Б., & Узгунова, К. Е. (2023). ВАЖНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ. PEDAGOG, 6(3), 516-519.
4.
<http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1665/1539>
5. <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/2430/2095>
6.
<http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1665/1539>